

EXPERIENCES THAT ACHIEVE SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Omonboyev Muhammadaziz Abduvahobjon ugli

Master student of

Asia International University

Abstract. This article analyzes successful experiences in the process of upbringing. Upbringing, as a phenomenon in society, is a complex and contradictory socio-historical process in which the growing generation participates in the life of society, its life, social production activities, creativity and spirituality. They participate in their becoming a person, their development and individuality, as important elements of the productive forces of society, as creators of their personal happiness. It is noted that it ensures social progress and the succession of generations.

Keywords: upbringing, education, experience, knowledge, culture, enlightenment, morality, personality, society.

TARBIYA JARAYONIDA MUVAFFAQIYATGA ERISHTIRUVCHI TAJRIBALAR

Osiyo xalqaro universiteti magistri

Omonboyev Muhammadaziz Abduvahobjon o'g'li

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiya jarayonida muvaffaqiyatga erishtiruvchi tajribalar tahlil qilingan. Tarbiya, jamiyatdagi hodisa sifatida, o'sib kelayotgan avlodning jamiyat hayotida, turmushi, ijtimoiy ishlab chiqarish faoliyati, ijodi va ma'naviyligida ishtirok etishi murakkab qarama-qarshi ijtimoiy-tarixiy jarayon hisoblanadi. Ularning odam bo'lishlari, rivojlanishlari va individualliklari, jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari muhim elementlari, shaxsiy baxtlarini yaratuvchilari bo'lib ishtirok etadi. U ijtimoiy taraqqiyot va avlodlar ketma-ketligini ta'minlanishi aytib o'tilgan.

Kalit soʻzlar: tarbiya, taʼlim, tajriba, bilim, madaniyat, maʼrifat, odob-axloq, shaxs, jamiyat.

Tarbiya - bu insonni ijtimoiy tajribalar bilan, uning barcha shakllarida bilim, his-hayajon, estetika, odob-axloq qoidalari bilan tanishtirish va individning ichki oʻziga xos jihatlarini, imkoniyatlari layoqatlarini rivojlantirish boʻyicha faoliyat hisoblanadi. Mana shu tarbiyaning asosiy manbai shaxslar boʻlib qoladi - bu jamiyat va individning oʻzidir. Tarbiyalanayotgan shaxs maqsadlari va qadriyatlari tizimida individual va ijtimoiylik nisbatlari muammosi tarbiya nazariyasida markaziy muammo hisoblanadi. Jamiyat va shaxs bir-biri bilan qanday munosabatda boʻladi? Shaxs jamiyatdan tashqarida yuzaga kelmaydigan jonzot hisoblanadi, jamiyat esa oʻz navbatida shaxslardan tashkil topadi. U shaxslar oʻzaro munosabatlari jarayoni natijasi va jarayonining oʻzidan iborat. Shaxssiz jamiyat yoʻq va demak, jamiyat ularga bogʻliq boʻladi. Baʼzida, shaxsni mikrosotsitsi, jamiyatni esa makrosotsitsi, deb ataydilar. Bu bilan materiya harakatlanishining ijtimoiy shakli, ikki asosiy tarkibiy qismi toʻgʻrisida gap borayotganligini taʼkidlaydilar. Shaxs va jamiyatning yaqin bir-biriga bogʻliqligi turli tomonlardan qaralishi mumkin. Biroq, shaxs va jamiyat bir narsa va bir xilda oʻxshash boʻlishi nimasi bilan farq qiladi? Uning farqi hajmiga aloqador boʻladimi (kichik shaxs-katta jamiyat qabilida) yoki yana boshqa muhim farqi bormi, degan savollarga javob berish uchun oʻzaro bogʻliqlik mana shu doiradan chiqishi muhim.

Jamiyat bu shaxs yoki shaxslar toʻplami emas. Jamiyat - bu qadriyatlar oʻz maktabini yaratadigan, har qanday subyektni xizmat qilishga majbur etishga intiluvchi, oʻzining mavjudligini saqlab qolish uchun shaxsni yutib yuborishga qodir, oʻzini harakatlantiruvchi ijtimoiy birlikdir. Shu bilan bir vaqtda, jamiyat insonlar toʻplagan madaniyatni saqlab qolish va odamga yetkazish usuli demakdir [1; 67].

Shaxs va jamiyat ijtimoiy hayotning ikki asosiy subyekti sifatida ishtirok etadilar. Hatto eng qulay ijtimoiy sharoitlarda ham (hatto eng noqulay ijtimoiy sharoitlarda ham) ular birlashmaydilar va ular oʻrtasidagi farq kamaymaydi. Maʼlum sharoitlarda ular bir-birlariga qarama-qarshi turishlari mumkin.

Tarbiya, ijtimoiy hodisa sifatida, uning mohiyatini ifoda etuvchi quyidagi asosiy belgilari bilan ifodalanadi:

1. Tarbiya o‘sib kelayotgan avlodni ijtimoiy hayot va ishlab chiqarish sharoitlariga jalb etish, ular bilan eskirayotgan va hayotdan chiqayotganlarini almashtirishning amaliy ehtiyojidan kelib chiqqan. Natijada, bolalar katta bo‘ladilar, o‘z hayotlari va mehnat qobiliyatini yo‘qotayotgan katta avlod hayotini ta’minlaydilar.

2. Tarbiya doimiy, zarur va umumiy kategoriya. U insoniyat jamiyati yuzaga kelishi bilan birga paydo bo‘ladi va jamiyatning o‘zi yashar ekan, u ham mavjud bo‘ladi. U jamiyatning mavjudligi va doimiyligi, uning ishlab chiqarish kuchlarini tayyorlash va insonni rivojlantirishni ta’minlashning muhim vositasi hisoblanganligi uchun ham zarurdir. Unda qonuniy o‘zaro bog‘liqliklar va bu hodisaning boshqa ijtimoiy hodisalar bilan o‘zaro bog‘liqliklari aks ettiriladi. Tarbiya, o‘qitishning bir qismi sifatida, ta’limni ham o‘z ichiga oladi.

3. Tarbiya - ijtimoiy-tarixiy rivojlanishning har bir bosqichida o‘zining vazifasi, mazmuni va shakllari bo‘yicha aniq tarixiy xususiyatga ega bo‘ladi. U jamiyat hayoti xususiyati va tashkil etilishi bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun o‘z davrining ijtimoiy qarama-qarshiliklarini aks ettiradi. Sinfli jamiyatda turli sinflar, qatlamlar va guruhlarda bolalarni tarbiyalashning asosiy tendensiyalari ba’zan qarama-qarshi bo‘ladi.

4. O‘sib kelayotgan avlodni tarbiyalash ularning ijtimoiy tajriba asosiy elementlarini o‘zlashtirishlari hisobiga, ularni katta avlod ijtimoiy munosabatlariga, munosabatlar tizimiga va ijtimoiy zarur faoliyatiga jalb etishlari jarayoni va natijasi asosida amalga oshiriladi. Kattalar va bolalar o‘zaro ijtimoiy munosabatlari va o‘zaro aloqalari, ta’sirlari har doim ularni bolalar yoki kattalar anglab yetishlaridan qat’iy nazar, tarbiyaviy yoki tarbiyalovchi hisoblanadi. Eng umumiy shakllarida bu o‘zaro munosabatlar, bolalar hayoti, sog‘ligi va ozuqalanishlarini ta’minlashga, jamiyatda ularning o‘rnini va ularning ruhiy holatini aniqlashga qaratilgan. Kattalar bolalar bilan o‘zlarining tarbiyaviy munosabatlarini anglab yetishlari va bolalarda u yoki bu sifatlarini shakllantirish maqsadlarini o‘z oldilariga qo‘yar ekanlar, ularning munosabatlari yanada

pedagogik, anglab yetilgan maqsadga yo'naltirilgan tus oladi. Kattalarning ijtimoiy hodisa sifatida tarbiya xususiyatlarini anglab etishlari asosida jamiyatda bolalar va jamiyat manfaatlari yo'lida tarbiyalash qonunlaridan tushunilgan va maqsadga muvofiq foydalanishga intilish yuzaga keladi.

Katta avlod tarbiyalash munosabatlari tajribalarini umumlashtirishga, ularda namoyon bo'ladigan tendensiyalar, aloqalar, qonunlarni o'rganishga, ulardan shaxsni shakllantirish maqsadlarida foydalanishga ongli ravishda murojaat etadi. Mana shu asosda pedagogika tarbiya qonunlari to'g'risidagi va bolalar hayoti va faoliyatini ongli ravishda hamda maqsadga muvofiq boshqarish maqsadlarida, ulardan foydalanish to'g'risidagi fan yuzaga keladi [3; 54].

Shunday qilib, tarbiya ijtimoiy hodisa jamiyat va individning hayotini ta'minlash usuli sifatida zarurdir. U ma'lum tarzda shakllangan ijtimoiy munosabatlar va jamiyat hayot tarzi natijasidagi aniq tarixiy sharoitlarda amalga oshiriladi. Uni amalga oshirishning asosiy mezonlari shaxsning xususiyatlari va sifatleri hayot talablariga mos kelish darajasi hisoblanadi. Tarbiya ijtimoiy hodisa sifatida butun ijtimoiy hayotning tabiiy bir qismidir. Shuning uchun uning qarama-qarshiliklari ijtimoiy hayotning eng umumiy qarama-qarshiliklarining ifodasi hisoblanadi. Tarbiya aks ettiradigan bunday qarama-qarshiliklar qatoriga qotib va eskirib qolgan ishlab chiqarish munosabatlarning ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishini ortga surishi natijasida yuzaga keluvchi qarama-qarshiliklar kiradi. Bu qarama-qarshiliklar ijtimoiy tarbiyada o'sib kelayotgan avlodni tayyorlashga konservativ yondashishlar mustahkam o'rnashib olishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bizning jamiyatimizda mustaqillik davrigacha ijtimoiy hayot va ishlab chiqarish kuchlarining faqat davlat mulkchiligi asosida tashkil etilishi ishlab chiqarish o'sishini ortga surishga olib keldi. Davlat mulkchiligi va rejalashtirilishi ustunligi ijodiy shaxs faolligi va tashabbuskorligiga ko'pincha to'sqinlik qiladi. Xalq ta'limi tizimida bu o'zining mazmuni, shakli va metodlari qandaydir rasmiylashtirish hamda bir xilligi bilan ifodalanadi.

Tarbiyadagi boshqa bir qarama-qarshilik hayot talablari va shaxsning ijtimoiy

hayotga va ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorgarligi darajasi o'rtasida yuzaga keladi. Hayot talablarini anglab yetish, mana shu talablar asosida tarbiya mazmunini va tashkil etilishini ko'ra bilish ilmiy-texnik taraqqiyot keskin rivojlanishidan ortda qoladi. Ushbu qarama-qarshilik chuqurlashib borgan sari o'sib kelayotgan avlodni zamonaviy tayyorlashga xalaqit qiluvchi "qalpoq" va konservativ holatlarni o'z vaqtida aniqlash hamda yo'qotish zarur bo'ladi. Uni hal etish ta'lim va tarbiya mazmunini muntazam va mos ravishda hal etishni, ta'lim va tarbiya metodlarini hayot talablariga javob bera oladigan qilishni talab etadi. Mana shu holat ijtimoiy hayot yangi sharoitlari va unga bolalarni tayyorlash bilan uning eskirib qolgan usullari o'rtasidagi qarama-qarshilik hisoblanadi. Tarbiyadagi uchinchi qarama-qarshilik-insondagi mavjud tabiat kuchlari, inson tabiati rivojlanishi, uning cheklanmagan imkoniyatlari bilan jamiyat ijtimoiy hayotidagi bu rivojlanish cheklovi sabab bo'luvchi, dasturlashtiruvchi sharoitlar o'rtasida yuzaga keladi.

Tarbiyaning to'rtinchi qarama-qarshiligi bolaning faol tabiati, uning ijtimoiy hayotda, turli munosabatlarda, muomalalarda ishtirok etishga intilishi bilan hayot jarayonida amaliy, haqiqiy ishtirok etish uchun tajriba, bilimlari, malaka va ko'nikmalari yetishmasligi va uning tabiiy hamda ijtimoiy yetuk emasligi o'rtasida kuzatiladi. Ushbu qarama-qarshilik bolalar uchun idrok etishga, tarbiya jarayonida faol ishtirok etishga haqiqiy harakatlantiruvchi kuch, rag'bat hisoblanadi. U bolani faqat tarbiyaviy o'zaro munosabatlar obyekt sifatida emas, balki subyekt sifatida ham ijtimoiy hayotda ishtirok etishga ta'lim-tarbiyaviy tayyorlashga sabab bo'ladi.

Tarbiya tizimining rivojlanishida aks ettiriladi rivojlanishi uchta jarayonning ijtimoiylashtirish, o'zini tarbiyalash va kasbiy ta'sir ko'rsatish. Bu jarayonlar uchta asosiy subyektlar shaxsi bilan shakllanuvchi jamiyat, individning o'zi va pedagogning bir obyekt bilan o'zaro munosabatlari davomida amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda bu keng qo'llaniladigan tushuncha, umumiy yo'nalish ahamiyatiga ega. Insonparvarlashtirish asosiy vazifa sifatida qaralmoqda, uni hal etmay turib ijtimoiy taraqqiyot to'g'risida gapirish mumkin emas. Insonparvarlik bu inson qanday bo'lishi,

uning mohiyati qandayligi to'g'risida o'ylash va g'amxo'rlikdir. Bu o'zini anglashdir, va shu bilan bir vaqtda, mavjudlikni himoya qilishdir. Shaxsning qimmatini tasdiqlash, shaxsni faqatgina vosita sifatida qarashga har qanday urinishlarning muhimsizligi ifodasidir. Shundan so'ng insonparvarlik shaxsni ijtimoiy shaxs sifatida qarashni ko'zda tutadi. Ijtimoiy hayotda subyektning barqarorligini ta'minlash mexanizmini shakllantirish bu g'oya demak. Har qanday ijtimoiy guruh, kattami yo kichikmi, hamda shaxs va jamiyat ozmi-ko'pmi shakllangan o'z g'oyasini paydo qiladi.

G'oya obyektiv bo'lmagan dunyo ko'rinishini emas, balki g'oya yetkazuvchi saqlanib qolishi ta'minlanadigan doirada dunyoga qarash tizimini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Albatta, g'oya chuqur rivojlantirilgan bo'lsa, agar subyektning boshqa subyektlar bilan aloqasi hisobga olingan bo'lsa, unda bunday obyektiv ong ijtimoiy rivojlanish umumiy tendensiyasiga ham qarama-qarshilik qiladi, hatto deyarli mos kelishi mumkin. Lekin u bilan hech qachon batamom birday bo'la olmaydi, chunki jamiyat va uning alohida subyekt o'xshash bo'la olmaydi.

G'oyasiz, markazga intilgan yo'nalish subyektning mana shu bilimlar tizimisiz, ijtimoiy fikr umuman mavjud bo'lmaydi, ular markazga intilgan kuchlarni entropiya kuchlarini, subyektning buzilishini yengish vositalari hisoblanadi. G'oyalar doirasida asosiy ijtimoiy qadriyatlar to'g'risidagi bilim yuzaga keladi, ishlab chiqiladi. Bu bilimlar ma'naviy madaniyat shakllanishi uchun asos bo'lib qoladi, uning yordamida g'oya doirasida mavjud qadriyatlar uchun xos bo'lgan egoistik aksent yo'qotiladi, insonparvarlashtirish to'g'risida tasavvurlar shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B. S. Axmadaliyev, O'. N. Farmonov – “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”, O'quv qo'llanma.-Toshkent: “Book trade 2022”, 2022. 78-B.
2. Imomnazarov M. “Milliy ma'naviyatimiz asoslari” (o'quv qo'llanma). Toshkent – 2006. 446-b.
3. Nishanova Z., “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya”. –Toshkent: Nizomiy nomidagi T.D.P.U. 2015. 213-b.

4. Nishanova Z. T. Rivojlaniah psizologiyasi. Toshkent: "O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018.-600b.
5. U. Mahkamov. Odob-axloq saboqlari. –T., “Fan”, 1994. 250-b.
6. Alikulovich, K. B. (2016). DETECTIVE REALITY AND INDIVIDUAL INTERPRETATION. OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 10(1), 1-9.
7. Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(5), 50-53.
8. Аноркулов, С. И. (2022). Немецкие идиомы с предметами одежды в сравнительном переводе с немецкого на английский. Процветание науки, (7 (13)), 57-66.
9. Sherzodovich, A. S. THE ROLE OF MODERN METHODS AND MODERN TECHNOLOGIES IN ENGLISH Aslonov Shahram Sherzodovich student of Samarkand state institute of foreign languages Ruzimurodova Zarina Dushmanova qizi. "ЎЗБЕКИСТОННИНГ УМИДЛИ ЁШЛАРИ" МАВЗУСИДАГИ 1-СОН РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ ТАЛАБА ВА МАГИСТРАНТЛАР ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯСИНИНГ МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ, 17.
10. АНОРҚУЛОВ, С. И. (2019). FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE TOPONYMS OF GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. Иностранные языки в Узбекистане, (1), 171-178.